

Секретар арх[ітектор] *підпис* (Смик)

Члени комісії *підпис*: проф. арх. М. Шехонін (Шехонін)

підпис відсутній (Костирко)

підпис (Холостенко)

підпис (Шевчук)

підпис (Гейбель)

підпис (Орлова)

підпис (Ємець)

підпис (Моргілевський)

ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1–1зв., машинопис, оригінал.

Тетяна Ткаченко

Начальник наукового відділу аналізу проектних робіт, координації наукових архітектурних досліджень, охорони та обліку нерухомих пам'яток відділу

Катерина Сорока

Старший науковий співробітник

Іван Псьол

Старший науковий співробітник

Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ
НА ПАМ'ЯТЦІ АРХІТЕКТУРИ “БАШТА ІВАНА КУШНИКА”.
Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших
досліджень**

Башта Кушника входить до ансамблю оборонних споруд Верхньої лаври. Це восьмигранна, витягнута по осі схід – захід трьох'ярусна споруда. Несучі стіни зведено з жовтої цегли розміром 28–31×15–16×5–6 см на вапняно-піщаному розчині, товщина стін у першому та другому ярусі 1,5 м, у третьому – 1,2 м. Система кладки – порядкова, система перев'язки швів – ланцюгова. Стіни башти із зовнішньої сторони потиньковані і побілені. В стінах першого ярусу влаштовані амбразури, на другому ярусі – прямокутні прорізи і ніші для флангового рушничного вогню, в кожній грані третього ярусу влаштовано віконні прорізи зовні декоровані утопленою профільованою лиштвою. Вхід до I-го ярусу розташовано з боку Монастирського саду. Фундаменти споруди стрічкові, цегляні та бутові, муровані на вапняному розчині, з глибиною залягання від 1,9 до 2,35 м. За час свого існування башта Івана Кушника неодноразово перебудовувалася і ремонтувалася.

Ймовірно в 1718–1728 рр., під час відновлення монастиря після пожежі 1718 р., над баштою було надбудовано III-й ярус, у середині споруди в гранях влаштовано ніші з бійницями і дверні прорізи. З часом, коли мури втратили оборонне значення, прорізи амбразур I-го ярусу зовні були замуровані цеглою. Із внутрішньої сторони ніші та відкоси амбразур збереглися. III-й ярус був надбудований пізніше для розміщення в башті церкви. Розписи інтер'єру, що були виконані під час переобладнання споруди під церкву повністю втрачено. В бібліографічних, іконографічних або архівних матеріалах не зберіглося жодного зображення башти цього часу.

Періодично на башті замінювалася залізна покрівля та виконувалося пофарбування. Про це говориться в документах, зокрема 1785 р. – “О награждении монаха Агапита и прочих в сем деле показанных побойщиков за покрытие им башен на ограде Лаврской

состоящих называемых Кушника и бойни листовым железом”¹. Цього року під наглядом Агапіта “... ограды Лаврской на башни именуемой Иоанну Кушнику нижнюю и среднюю куполы покрыто железною бляхою, на которую и положено четыреста шестьдесят листов; да сверх того маковицу, кзимсы и слупы”².

20 квітня 1797 р. було укладено контракт в економічному правлінні Києво-Печерської лаври між ним та київськими міщанами С. Благодарним і П. Лозовським на підряд “...нижепоказанные места, по своему искусству починить, оштукатурить и побелить... а именно: 1-е от башни, где вал, до экономических ворот, ограду каменную по всей ее высоте и в середине экономических ворот, где опало оштукатурить, а потом и все побелить, а таким же порядком и прочее: ...2-ое от экономических ворот до угла, 3-е от угла до башни (все лицо против арсенала) именуемой Иоанна Кушника, 4-е от башни, на которой имеются часы, до самых нижних ворот...”³.

У вересні 1928 р. експертною комісією в складі геологів Українського відділу Геологічного комітету А. Зеленко і М. Фремда, інженерів С. Коклика і Г. Антропова було встановлено, що в конструкціях ряду будівель Києво-Печерської лаври наявні значні деформації. Серед них була і башта Івана Кушника. У зв’язку з цим було проведено відповідні інженерно-геологічні дослідження і розроблено проект реконструкції дренажної системи заповідника, втілення якого в життя тривало більше десяти років. У 1920-х рр. було проведено й протиаварійні роботи з укріплення фундаментів башти.

Після Другої світової війни трестом “Будмонумент” виконані роботи з ремонту даху і покрівлі башти, а також тинькування і фарбування фасадів. У 1958 р. проведено ряд досліджень з метою виявлення первісного вигляду пам’ятки. Зроблено близько 40 зондажів. Вони мали різний характер, найбільш змістовні з них із розборкою мурування і розверстовкою цегляної кладки. Зондажі з розверстовкою мурування виконано переважно по І-му ярусу, де мурування амбразур було значно втрачено і потребувало докладок. На другому ярусі споруди такі зондажі дали змогу виявити первісний вигляд прорізів. За допомогою саме цих зондажів дослідникам вдалося відповісти на низку питань, які в подальшому надали можливість отримати відомості про матеріал і характер мурування, перебудови споруди – для визначення первісного вигляду башти.

З акту технічного обстеження перед початком проведення ремонтно-реставраційних робіт 22 серпня 1958 р. маємо опис технічного стану башти Кушника: “...произведено обследование состояния памятника Башни Кушника, сооруженной в 1698 г. На сегодняшний день это восьмigrанное в плане, трёхъярусное сооружение, перекрытое сводом со световым фонарем. Башня завершается деревянным фонарем с главкой и крестом. Обследования наземной части показали: стены сооружения, толщиной 120–135 см возведены из кирпича на известковом растворе. Стены в нескольких местах имеют вертикальные трещины просадочного характера, начинающиеся от фундаментов и доходящие до шельги свода барабана. Отдельные трещины свода у его пяты доходят до 11 см с затуханием кверху. Снаружи кирпичная кладка стен неоднократно ремонтировалась, особенно в нижней части 1-го яруса.

Трещины на стенах и сводах расчищались и ремонтировались новым кирпичом на цементном растворе, как снаружи, так и внутри. Снаружи под венчающим карнизом барабана поставлен металлический бандаж из кованого полосового железа. Внутри, в месте сопряжения свода с барабаном установлены два металлических распорных кольца. Их установка произведена одновременно с ремонтом сводов.

По 1-му ярусу в северной стене в двух местах разрушена кирпичная кладка, на отметке 1,45 м раскрывающая паз, размером 20×20 см от деревянной связи,

¹ Краткая историческая справка. Проект реставрации, обмерные чертежи и материалы исследования памятника архитектуры XVII в. “Башня Кушника” в Госзаповеднике “Киево-Печерская лавра”. Киев, Укрпроектреставрация, 1959. С. 3.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 127, 1785, арк. 3.

³ Там само, оп. 1заг., спр. 1043, арк. 7.

существовавшей, по-видимому, по всему периметру 1-го яруса. На отметке 6,65 м деревянные связи, представляющие собой дубовые брусья 20×20 см обнаружены по всему периметру стен. Заложены эти связи в толще стены. Эти связи полностью сгнили.

Внутри сооружения кирпичная кладка по низу 1-го яруса местами повреждена на глубину 30–40 см. Почти все откосы амбразур 1-го яруса разрушены.

По 1–2-му ярусам существовавшие первоначально амбразуры заложены. Глубина закладки от ½ до 3-х кирпичей (15–95 см).

По 3-му ярусу и барабану оконные проемы тоже заложены (глубина закладки 15–30 см).

Между 1-м и 2-м ярусами существовало перекрытие по деревянным балкам, которое в настоящее время полностью отсутствует.

Вся штукатурка, как снаружи, так и внутри подлежит полной замене, исключая внутренние стены 1-го яруса, которые не были оштукатурены. Пол отсутствует. Помещение завалено слоем мусора, толщиной 40–60 см.

Все деревянные конструкции: куполов, фонаря, луковичи и железная кровля подлежат полной замене. Крест снят в связи с аварийным состоянием закрепляющих его конструкций”.

Також відомо, що в цей період башта отримала крен в бік вулиці. На цей процес вплинув також і підземний хід висотою 1,15 м, шириною 1,1 м, з цегляним кріпленням виявлений на глибині 6–7 м від поверхні землі і 3 м нижче підшви фундаментів. Протяжність його паралельно стіні прослідковано на 25–30 м. Склепінчаста стеля місцями була обвалена, підземний хід на окремих ділянках мав вивали. Деформації башти Кушника були обумовлені довготривалими замоканнями лесових ґрунтів водою, що проникла в підземні ходи. Тріщини розриву, які утворилися в результаті цих процесів характерні при провальньо-просадкових деформаціях і мають переважно горизонтальний і діагональний характер¹. Для збереження башти і прилеглих до неї мурів в 1962 р. цей хід було забутовано. Деформації частково припинились.

Обстеження 1960-х рр. виявили, що 3-й ярус башти зведено пізніше двох нижчих, про що й зараз свідчать сліди перебудов. По 3-му ярусу викладаються віконні отвори. Оборонний характер споруди змінюється. До надбудови башта Кушника, вірогідно, походила як по ярусності, так і по стилістиці на Годинникову башту: “Первая – это церковь Св. Онуфрия, последняя – Иоанна Кушника. Что до третьей, то, возможно, башня около настоятельных покоев такой же архитектуры, как и церковь Кушника”².

Науково-дослідним сектором Республіканських спеціальних науково-реставраційних виробничих майстерень Держбуду УРСР під керівництвом архітектора А. Кулагіна в 1961–1962 рр. проведено дослідження споруди, а в 1969–1973 рр. фахівцями цих же майстерень виконано реставрацію башти, зміцнено склепіння і стіни пам’ятки, реставровано конструкції даху, глави та ін.

Дослідження технічного стану виявили метричні характеристики, стан цегляного мурування стін, характер руйнувань, елементи первинного вигляду башти. В зв’язку з тим, що про башту Кушника майже немає бібліографічного і іконографічного матеріалу, основні етапи її будівництва можна простежити лише на дослідженнях, виконаних закладанням різного характеру зондажів, основний обсяг яких виконано під час ремонтно-реставраційних робіт 1959 р. з метою з’ясування первісного вигляду пам’ятки.

Аналіз зондажів 1959 р.:

По 1-й ярусу зовні цегляне мурування стін неодноразово ремонтувалося. Чисельні тріщини на стінах і в склепіннях розчищалися і ремонтувалися новою цеглою на цементному розчині, як зовні так і всередині. Всередині споруди цегляне мурування по низу 1-го ярусу місцями зруйноване і пошкоджене на глибину 30–40 см. Більшість відкосів амбразур зруйновано. На 2-у ярусі залишки рідних ніш закладено. Глибина закладок від ½ до 3-х

¹ Котлов Ф. В., Брашина И. А., Синяшина И. К. Город и геологические процессы. М., 1967.

² Щербина В. І. Нові студії з історії Києва. Київ, 1926.

цеглин (15–95 см). По 3-у ярусу і барабану віконні отвори також закладено на глибину від ½ до 1 цеглини (15–30 см).

Між 1-м і 2-м ярусами існувало перекриття по дерев'яним балкам, яке повністю зруйновано. Вся штукатурка всередині і ззовні зруйнована, виключаючи внутрішні стіни 1-го ярусу, що і спочатку не були поштукатурені. Приміщення завалено сміттям, підлога відсутня. Всередині башти виявлено ознаки пожежі. Такий стан зафіксовано перед початком виконання зондажів. Висновки, надані після виконання досліджень, не втратили актуальності й досі, і лягають в основу подальших досліджень.

Зондаж 1, 2 виконані з метою визначення характеру перев'язки стіни башти з мурами. Після видалення штукатурного шару в місці примикання стін башти до мурів на рівні 1–2-го ярусів встановлено, що стіни башти і стіни мурів в кладці мають між собою перев'язку. Це свідчить про спорудження основного об'єму башти і мурів одночасно.

Зондаж 3, 20, 18 виконано на західній стіні мурів біля північної грані башти (від позначки 3,60 до 5,83 м) з метою виявлення в цьому місці отвору. Вони демонструють, що в західній стіні муру біля південної грані башти і в південній стіні муру біля східної грані башти в рівні 2-го ярусу ніші бійниць було розтесано під дверні отвори. Зондаж 20 фіксує зрублені поверхні зовнішніх відкосів, тріщини зі сторони подвір'я мають лицьову поверхню цегли потиньковану і побілену. Цей зондаж дає можливість прослідкувати рештки, збережені у п'яти аркової перемички, в рівні якої проходить карниз тяга, оперізує верх монастирського муру.

Зондажі 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 зроблено по всьому периметру башти на позначці 3,60 м в рівні напіввалика муру з метою виявити продовження напіввалика на гранях башти. Після видалення штукатурного шару на позначці 3,60 м виявлено зрублений ряд, укладений на ребро цеглин. Розміри ряду співпадають з розмірами цегли на мурах напіввалика. В цих же місцях на кожному з кутів башти і в місці примикання муру виявлено зрублені дубові бруси, перетином 20×20 см, закладені в мурування на глибину 112–120 см. На деяких кутах брус відсутній, проте добре збережені отвори “гнізда”. **Зондажі 6, 10** на позначці 3,82 м і вище виявили закладку та потинькований відкос існуючого раніше прорізу Д-1, Д-2. Ці зондажі підтверджують припущення, що напіввал стіни оперізував башту по всьому периметру. На кожному з кутів башти в місці стиковки її граней до муру існували закладені в мурування консолі (у вигляді дубових брусів 20×20 см), які слугували опорами дерев'яної ходової площадки навколо башти, що підтверджується існуючими в цьому ж рівні чотирма дверними отворами, два з яких зв'язували цю площадку з ходовою площадкою монастирських мурів.

Зондаж 5 виконано на південній грані башти від позначки 5,28 до 7,24 м. В місці примикання карниза муру до північної грані башти виявлена раніше потинькована поверхня з вапняною побілкою вглиб до позначки 5,78 м. Вище карниза муру до позначки 6,64 м поверхня мурування стіни башти перекладена і валик, оперезуючий башту в цьому рівні на цій ділянці збитий. Цей карниз муру викладено пізніше і нижче раніше існуючого. Встановити горизонтальний профіль карнизу і позначку його верху не вдалося, бо передбачуване місце його примикання до грані башти повністю перекладено.

В рівні карниза муру від позначки 5,20 до 6,05 м зондажем виявлено верх мурування аркового отвору. Відкос, перемичка, п'ята, розміри цегли, розчин і виконання відрізняються від загального мурування стін башти. На позначці 6,85 м виявлено підвіконня закладеного віконного отвору і зовні примикаючий штукатуркою та побілкою відкос. Н-7 (Д-2) з трицентровою аркою перемички, він не первісний. Віконний проріз О-7 до закладання функціонував.

Зондажі 8, 14, 25, 26, 27, 28, 29 зроблено з метою роз'яснення призначення ніш 2-го ярусу. Після зняття штукатурки на стінах ніш від позначки 4,26 до 4,83 м було виявлено цегляні закладки, шириною 60–63 см з обгорілою дошкою поверх закладок. Після розбирання закладки ніші Н-5 було виявлено бійницю з дерев'яною дощатою перемичкою. Після видалення мурування і закладу ніші Н-1 визначились первинні габарити ніші, бійниці,

аналогічної бійниці в ніші Н-5 і кругле вікно над бійницею. Лівий відкос ніші Н-7 має зрублену поверхню цегляного мурування відкосів, передбачуваного дверного отвору (зондаж 29), що відрізняється від мурування стін основного об'єму башти.

Зондажі виявили, що всі ніші по 2-му ярусу були бійничними. Лівий відкос ніші Н-1 розтесано під кругле оглядове вікно над бійницею (вірогідно для огляду південної стіни муру з Годинниковою вежею). Проріз Д-2 є наслідком розтески бійничної ніші, аналогічної нішам Н-3,4,5.

Зондаж 15 виконано на західній стіні муру на позначці 4,80 м з метою виявлення місцезнаходження бійниці з зовнішньої сторони. Після розкриття мурування і розборки цегляної кладки виявлено отвір бійниці з залишками побілки на відкосах. В рівні позначки 4,40 м на західній і південній стіні муру існували бійниці розміром 26×17 см рівновіддалені одна від іншої на відстані прибл. 2–3 м.

Зондажі 16, 17 зроблені в місці примикання західної і південної куртини мурів до відповідних граней башти в рівні 2-го ярусу зі сторони подвір'я з метою означення характеру примикання. Виявлено, що мурування в цих місцях примикає до граней башти без перев'язки. На північно-східній грані башти на рівні 2-го ярусу зі сторони подвір'я існував отвір, що слугував входом в башту, аналогічний входу до Годинникової башти. Пізніше (з надбудовою третього ярусу) цей вхід було закладено цеглою, про що свідчать зондажі 21, 22.

Зондажі 21, 22 закладено на всю ширину північно-східної грані башти на рівні 2–3-го ярусів. На верхній частині мурування примикання до грані башти без перев'язки, а з відмітки 6,30 м і нижче мурування уходить вглиб стіни башти. Розміри цегли виступаючої кладки (32×15,5–16×5,5–6 см) не відрізняються за розмірами цегли основного об'єму, в той час як розчин і ширина швів основного об'єму різняться. Виступаюча з площини північно-східної грані башти цегляна кладка являє собою закладку прорізу, що слугував входом в башту з ходової дерев'яної галереї мурів.

Зондажі 23, 24 зроблені з метою виявлення конфігурації і габаритів раніше існуючого в цьому місці дверного прорізу. Виявлено, що правий відкос ніші Н-8 має зрублену поверхню цегляної кладки. Перемичка ніші виконана пізніше, примикає до розтесаного відкосу цієї ніші, і не має в місці правої п'яти регулярної перев'язки з відкосом. Часткова розборка цегляного мурування низу ніші в правій частині виявила, що нижче позначки 4.60 м в товщу стіни проходить продовження східної грані башти з оштукатуреною поверхнею і побілкою ще на 50 см, а потім мурування під тупим кутом загортає праворуч. Можна зробити висновок, що ніші Н-6, Н-7, Н-8 зроблено пізніше. Конфігурацію відкосів і габарити цього отвору встановити не вдалося, бо розширення зондажів не передбачалося.

Зондажі 30, 31 зроблені з метою визначення початкового профілю лиштви, оздоблюючої віконний проріз, і, видаливши цегляну закладку, визначити розміри цього отвору.

Після видалення штукатурки і закладів виявлено добре збережені виступаючі чверті отвору з потинькованою поверхнею. В 10 см від чверті виявлено дубовий брус, перетином 20×20 см, розташований горизонтально вздовж грані. Обидва його кінці заходять під відкоси отвору. Зроблено висновки, що всі віконні прорізи 3-го ярусу існували початково. Дубовий брус в муруванні підвіконня є елементом дерев'яних зв'язків по 3-му ярусу.

Зондаж 38 зроблено з метою виявлення габаритів віконного прорізу барабану з первісного рівня до підвіконного відливу. Після розборки цегляної закладки-отвору і розбирання існуючого дерев'яного, обшитого залізом, ліворуч виявлено добре збережена чверть з потинькованими поверхнями та первісний рівень підвіконного відливу, прихований під існуючим відливом. Тобто, на південній і північній гранях барабану існували віконні прорізи, пізніше закладені в чвертях. Існуючий підвіконний відлив – явище пізніших перебудов.

Зондажі 39, 40, 41 мали на меті виявити чи існували віконні отвори на всіх гранях барабану, чи тільки на чотирьох з них. Зондування, виконане всередині барабану, показало, що на гранях між вікнами отворів закладок чи перекладок не було. Кладка цих граней регулярна з перев'язкою цегли на кутах. На інших гранях віконних отворів не було.

В результаті проведених досліджень проектом реставрації 1959 р. було запропоновано відновити пам'ятку в первісному вигляді. В першу чергу пропонувалось виконати роботи з підсилення і укріплення стін та склепінь пам'ятки. З цією метою на відмітках +1.45 і +6.65 проектом запропоновано розчистку каналів дерев'яних зв'язків по всьому периметру башти і їх підсилення.

По 1-му ярусу було заплановано повністю відновити цегляне мурування стін і відкосів амбразур в місцях руйнувань. В амбразурі А-1 викласти нову арочну перемичку. Позначка “чистої підлоги” мала складати 95 см.

По 2-му ярусу в нішах Н-3 і Н-5 розібрати закладку. В нішах Н-2, Н-4 розібрати закладку і виконати їх відновлення. Нішу Н-1 відновити в первісному вигляді розбиранням закладок, викладкою лівого відкосу і перемички в первісних межах. Дверні отвори Д-1 і Д-2, які були наслідком повної розтески амбразурних ніш аналогічних нішам Н-3 і Н-5 мали бути відновлені аналогічно цим нішам, шляхом викладання в межах дверного отвору ніш з амбразурами без порушень арочних перемичок дверних отворів. Ніші Н-6, Н-7, Н-8 мали залишитись без змін, дверний отвір не відновлювався.

По 3-му ярусу закладку в одну цеглину у всіх віконних прорізах розібрати і місця пошкодження відкосів відремонтувати.

В барабані закладку в півцеглини у всіх чотирьох вікнах розбирати. Виконати ремонт аркових перемичок і віконних відкосів. По периметру башти на відм. 3,55 м відновити валик з цегли. Дерев'яні конструкції купола, ліхтаря, маківки повністю замінити новими без зміни первісних форм. Залізну покрівлю також змінити, обшивку купола виконати в шашку з лежачим фальцем (розмір шашки 60×60).

Ліхтар і маківку обшити мідними листами на дерев'яних карнизах ліхтаря, мідь виколотити за профілем. Ліхтар, маківку і хрест позолотити з попереднім ремонтом хреста. Покрівлю куполів пофарбувати олійними фарбами під медянку.

Проектом було запропоновано влаштувати дерев'яне перекриття та сходи, але через низку причин це не було реалізовано.

Зовні і всередині башту запропоновано тинькувати, частково в площині 1-ярусу. Було передбачено відновлення амбразур в первісних формах. В зв'язку з тим, що південно-східна частина об'єму башти погано проглядалася через примикання до південної грані башти огорожі інституту інфекційної лікарні, її передбачалося знести до східної грані.

Роботи з реставрації пам'ятки розпочато в 1970-х рр. Було відремонтовано цегляне мурування в інтер'єрах, виконано покрівельні роботи, золочення купола, реставрацію фасадів. Об'єкт здано в експлуатацію в серпні 1973 р., але в квітні 1977 р. зафіксовано замокання мурування над дверним прорізом 1-го ярусу внаслідок відсутності вертикального планування з північного фасаду. Після здачі пам'ятки виявлено “недоробки”: не відновлено мурування над входом в башту, не завершено відмостку біля входу з північного фасаду, в результаті чого відбувалося замокання стін. Інтер'єр пам'ятки не було відновлено (відсутнє освітлення і вентиляція), в тому числі і перекриття 2-го ярусу. Внаслідок невиконаної гідроізоляції протягом 1980-х рр. відбувалося постійне замокання і руйнування мурування та штукатурного шару 1-го ярусу і цоколів башти. Відсутнє вирішення водовідвідної системи, звис покрівлі після реставрації виявився замалим, як наслідок – постійне замокання фасадів і вспучення з відшаруванням штукатурного шару.

В 1990-х рр. відбувалася регулярна побілка фасадів. Деформацій, тріщин або інших змін в роботі основних конструкцій виявлено не було. Башта не експлуатувалася, бо не було виконано роботи в інтер'єрах. Хоча вона вважалася частиною екскурсійного маршруту, її функціональне призначення не було означено, не зроблено підходів (благоустрою території), та й територія монастирського саду залишалася закритою для відвідування.

Після довгої перерви, у 2008 р., державним науково-дослідним та проектним інститутом “УкрНДПроектреставрація” було виконано проект реставрації пам'ятки архітектури національного значення “Башта Івана Кушника”. В переліку проектних робіт зазначалося виконання архітектурно-будівельної частини; технологічне і інженерне

обстеження пам'ятки; інженерно-геодезичні вимірювання, тощо. В 2011 р. НЗКПЛ замовив науково-проектну документацію на виконання комплексу ремонтно-реставраційних робіт, спрямованих на фізичне збереження пам'ятки, з пристосуванням під експозиційний об'єкт, яку виконало Колективне підприємство "Творча архітектурна майстерня "Ю. Лосицький". В зв'язку з недосконалим законодавством та, як наслідок, неможливості профінансувати допоміжні заходи на стадії проектування (в даному випадку влаштування риштувань для проведення натурних досліджень на висоті), у 2011 р. не було змоги забезпечити проведення натурних досліджень пам'ятки, а саме: не визначено дійсний стан існуючого опорядження інтер'єру на відмітці вище 4 м від рівня підлоги. Подальші дослідження пам'ятки передбачається виконати в повному обсязі.

При огляді Башти Кушника під час проведення ремонтно-реставраційних робіт в 2021–2023 рр. та спостереженні за станом пам'ятки на початку 2024 р., очевидно, що башта потребує не тільки додаткових попередніх досліджень, а й досліджень у вигляді виконання, в тому числі, репрезентативних зондажів, для підсилення сприйняття пам'ятки як фортифікаційної споруди.

Згідно розробленої в 2023 р. "Програми досліджень фасадів башти Кушника методом виконання зондажів" запропоновано розширити напрямки дослідження пам'ятки виконавши зондажі різних видів. Так, існуючий зондаж 1 (Див. схему зондажів 1) розташований в рівні другого ярусу, біля внутрішнього кута примикання Монастирського Муру (Ділянки № 6). Його необхідно розчистити, поновити і доповнити, зв'язати на куті з муруванням Монастирського муру для фіксації їх одночасного будівництва. Даним зондажем розкриваємо характер мурування, характеристики цегли і час будівництва даної ділянки пам'ятки.

Амбразури 1-го ярусу, які існують в інтер'єрах башти, мали, звісно, відображення і на фасадах. Через втрату оборонної функції споруд (мури і башта), значній перекладці мурування фасадів башти в рівні 1-го ярусу, підняття рівня денної поверхні вулиці Лаврської й інших трансформаційних процесів за періоди існування пам'ятки амбразури на фасадах башти закладено. Існуючий наразі зондаж 3, в рівні першого ярусу, над гранітним цоколем

однієї з граней південного фасаду башти, фіксує систему кладки (бійниця). Даний зондаж підкреслює фортифікаційну складову пам'ятки при огляді в комплексі з оборонними мурами як єдиного комплексу споруд. Зондаж № 3 дає уявлення про первісне функціональне призначення пам'ятки. При розкритті мурування фасадів в ході ремонтно-реставраційних робіт можна додатково залишити подібний зондаж на ще одному з фасадів (граней) башти Кушника, якщо він буде інформативним.

Вимушене розкриття значної частини мурування башти в рівні першого ярусу, над гранітним цоколем переважно в межах західного фасаду, обумовлене регулярними перезволоженнями через акумуляцію атмосферних опадів, які оперативно не відводяться системою зливовідвідної каналізації та інфільтруються у ґрунтову основу, що спричиняє та провокує подальший розвиток деформаційних процесів конструкцій пам'ятки. Ця ділянка фасаду постійно замокає, штукатурний шар бухтить, стіни перезволожені, до того ж вужкість тротуару призводить до механічних пошкоджень пам'ятки.

В середині шару тинька знаходилася іржава металева сітка, яка кріпилася до мурування башти за допомогою металевих цвяхів. Ця сітка з'явилася в один з періодів реставрації. Можливо її встановили у третій чверті ХХ ст. під час проведення реставраційних робіт. За цей час корозія майже розчинила її, що свідчить про високий рівень вологості мурування. Під шаром тиньку відкрито мурування з двох типів цегли. Перший, початковий, датується 1689–1701 рр., має колір червоної вохри, розміри $28\div 29\times 16\times 5,5$ см. Висота 10 рядів мурування складає $73\div 74$ см. Приблизно 70% лицьової поверхні крихка. Це наслідок багатьох циклів заморожування. Другий тип цегли має колір жовтої вохри та габарити $26\div 28\times 13\times 6\div 7$ см. Висота 10 рядів мурування складає $75\div 76$ см. Можливо ця цегла відноситься до часу надбудови третього ярусу башти (1718–1727). Цей тип цегли на кожному фасаді займає його центральну та цокольну частини.

Об'ємна вологість цегли першого та другого типів не однакові: першого типу знаходиться в межах від 2,8 до 15,5%, а другого типу від 1,8 до 5%.

Зараз зондаж має доволі значні габарити: висота – 1,41 м, загальна довжина – 7,96 м. На відстані до 5 см від цегляного мурування він закритий листами оргскла (плексиглас). В результаті не достатньої вентиляції зафіксовано запотівання, перезволоження і відшарування цегляного мурування. Виконавши графоаналітичний аналіз вважаємо наявні габарити зондажу завеликими. Зондаж не є інформативним. Його розміри заважають візуальному сприйняттю пам'ятки, її фасадів в цілому, деформуючи монументальність і лаконічність пропорцій.

Виконані в попередніх реставраціях зондажі 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 зроблено по всьому периметру башти на позначці 3,60 м в рівні напіввалика муру з метою виявити продовження напіввалика на гранях башти. Вони так і не набули відображення на фасадах. Тому закладаючи зондаж в рівні 2-го ярусу башти, перша грань від місця примикання башти до ділянки муру № 6, треба продовжити існуючий на площині монастирського муру напіввалик. Таким чином відбудеться фіксація єдиного з мурами ансамблю споруд. Проте через надбудову 3-го рівня і появу додаткових елементів декору фасадів (профіль між 2-м і 3-м ярусами), продовження його по всьому периметру фасадів башти, вважаємо, буде візуально дробити монументальність споруди. Тому зондажем № 6 пропонується зафіксувати історичне існування напіввалика між 1-м та 2-м ярусами з його частковим відтворенням.

Наступний із запропонованих зондажів, під № 4, виконується в рівні 2-го ярусу, біля внутрішнього кута примикання монастирського муру ділянки № 6, на площину зовнішнього фасаду мурув. Він має на меті підтвердити або ж спростувати твердження зазначене в історичній довідці Паспорту пам'ятки національного значення “Башта Івана Кушника”: *“Перев'язка в кладці башти та фортешних стін свідчать про одночасність зведення основного обсягу башти та фортешних стін”*. За наявності перев'язки мурування стіни і башти можна відкрити дане місце для огляду, зробити репрезентативний зондаж.

Досить цікавим буде розкриття на грані башти в осях А-Б, в рівні 2-го ярусу, в ніші Н-7 (Див. схему 2), на фасаді площини довкола відкритого отвору бійниці правіше і над отвором

бійниці (або ж в подібному місці на іншій грані башти). Орієнтовні габарити 500×500 см. Даним зондажем можна підкреслити історичну оборонну складову комплексу споруди.

Виконаний в рівні 2-го ярусу в осях А-Б, а також на площині монастирського муру на місці отвору з внутрішнього боку муру найближчого до башти зондаж надасть можливість дослідження наявності мурування і існування прорізу дверних отворів Д-1 і Д-4 для відтворення етапів перебудов башти і її історичної внутрішньої структури. Припускаємо, що після надбудови 3-го ярусу з формуванням симетричного в плані контуру стін задля влаштування склепінь було закладено отвір Д-3 та виконано отвори Д-2 і Д-4 для організації переходу з башти на рівень бойових галерей ззовні. Дані зондажі необхідні для відтворення етапів еволюції будівництва пам'ятки, поточнення наявних елементів конструкцій всередині башти для її подальшої реставрації.

Виконання зондажу в межах 3-го ярусу башти, над арковою перемичкою віконного простору, дасть змогу розкрити характер мурування 3-го ярусу на ділянці аркової перемички віконного прорізу (лиштва). Даним зондажем можна продемонструвати мурування на період будівництва 3-го ярусу пам'ятки, зафіксувати один з будівельних періодів та притаманні йому матеріали.

В комплексі з баштою Кушника, на ділянці монастирського муру в рівні 2-го ярусу, в місці існуючих з внутрішньої сторони муру бійниць, пропонується розкрити наявні бійничні прорізи, і в одному з вибраних зондажем розкрити характер цегляного мурування аркової перемички. Досить цікавим є елемент на південно-східному фасаді, в осях Ж-И, в рівні 2-го ярусу башти – кругле вікно. Закладання зондажу розчисткою незначної ділянки мурування від штукатурного шару для дослідження елементів бійниці підтвердить оборонну функцію споруди і зафіксує формоутворення бійниці на фасаді. При виборі консерваційних заходів на пам'ятці необхідно враховувати критерії оборотності інженерних і технологічних заходів, які передбачають можливість повторної консервації без завдання шкоди пам'ятці. Залишки стародавнього мурування мають бути повністю збережені.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025